

CUT-OUT: UMA OFICINA DE ANIMAÇÃO PARA LEIGOS

CUT-OUT: AN ANIMATION WORKSHOP FOR LAYMAN

Dr. Flávio Gomes de Oliveira

Universidade Federal de Goiás, Brasil

flaviogomes@ufg.br

Resumo

Este trabalho tem como objetivo descrever de forma concisa o processo de elaboração e aplicação de uma oficina de animação utilizando a técnica de Cut-out, destinada a pessoas leigas no universo da animação, que nunca tiveram experiência prévia com produção ou criação de animações. Além de detalhar o processo de montagem e oferta da oficina, este trabalho apresenta estratégias para que professores ou facilitadores possam replicar a experiência com outros públicos, como estudantes do ensino fundamental ou médio, alunos de diversos cursos de graduação, equipes de profissionais em empresas, entre outros.

Palavras-chave: Stop-motion, Animação, Cut-out.

Abstract:

This work aims to concisely describe the process of designing and conducting a cut-out animation workshop for individuals who are new to the world of animation and have no prior experience in animation production or creation. In addition to detailing the process of setting up and offering the workshop, this work presents strategies for teachers or facilitators to replicate the workshop experience with other audiences, such as elementary or high school students, students from various undergraduate courses, professional teams in companies, and more.

Keywords: Stop-motion, Animation, Cut-out.

UM POUCO DE HISTÓRIA SOBRE ANIMAÇÃO CUT-OUT

A animação cut-out é uma técnica de animação que utiliza recortes de papel ou outros ma-

teriais bidimensionais, como tecido, borracha, plástico, entre outros. Podemos considerar a técnica cut-out como uma subcategoria da animação em stop-motion. Nessa técnica, construímos marionetes bidimensionais ou diversos objetos, movimentando delicadamente cada parte da marionete e fotografando cada posição. No final, as imagens são organizadas em sequência, criando a ilusão de movimento quando exibidas em forma de vídeo.

Com base em informações coletadas no site da Adobe e no quirinocristianimovie.com, um dos primeiros animadores a utilizar a técnica de cut-out foi o italiano naturalizado argentino Quirino Cristiani. Em 1916, ele produziu um pequeno filme intitulado “*La intervención en la provincia de Buenos Aires*”, utilizando cartolina recortada.

O primeiro filme de Cristiani foi destruído por um incêndio, mas ele continuou a produzir vários outros, incluindo “*El apóstol*”, considerado por muitos como o primeiro longa-metragem de animação do mundo. O filme, com cerca de uma hora de duração, era uma sátira dirigida ao presidente da Argentina, Hipólito Yrigoyen. Infelizmente, este filme também foi perdido em um incêndio nos estúdios do animador em 1926.

Em um trecho do documentário “Quirino Cristiani: *The Mystery of the First Animated Movies*” (<https://youtu.be/jHjdxTzBsJA?si=2j9DNOweaDo4HOHA>), é possível ouvir o próprio Quirino Cristiani descrevendo seu processo de criação e ver algumas imagens de seus filmes icônicos. Cristiani produzia desenhos em cartolina, recortava os personagens e os animava sobre cenários desenhados em outra cartolina preta. O resultado eram animações com um bom nível de detalhamento, movimentos fluidos considerando os 14 quadros por segundo utilizados, e resultados plásticos acima da média para a época.

Um exemplo histórico importante do uso da técnica de cut-out foi o filme “*The Adventures of Prince Achmed*”, um longa-metragem produzido pela ilustradora e animadora alemã Lotte Reiniger em 1926, dez anos antes do primeiro longa-metragem de animação da Disney. A técnica de Reiniger utilizava formas animadas e mesclava a técnica do cut-out com as técnicas do teatro de sombras. Essa variação da animação em stop-motion ficou conhecida como “*Silhouette Animation*” e foi adotada por vários animadores que vieram depois de Lotte Reiniger. Ao longo de sua vida, Reiniger produziu cerca de 40 filmes utilizando essa técnica. (INTOFILME, acesso em: 22/09/2024)

Since then, many filmmakers have been inspired by Reiniger’s unique approach, and in fact, cut-out remains a great method for budding animators to start with today, due to its simple but effective process. Although it can now be replicated using computer systems, there are various examples of the traditional cut-out method that can be found in modern animation. (INTOFILME, acesso em: 22/09/2024)

A técnica de cut-out gerou vários filmes memoráveis. No site BuzzFlick.com, há uma lista com quatro grandes exemplos de uso dessa técnica. Um destaque vai para o episódio piloto da animação “*South Park*”, intitulado “*Did Cartman Get An Anal Probe?*” de 1997 (<https://www.southparkstudios.com.br/en/episodes/940f8z/south-park-cartman-gets-an-anal-probe-season-1-ep-1>). “*South Park*” tornou-se extremamente popular no início dos anos 2000, em parte devido à simplicidade da animação, mas também pelo estilo dos roteiros, que traziam histórias recheadas de violência, escatologia e alguns palavrões.

É importante destacar que a técnica de cut-out vem sendo utilizada há muito tempo no desenvolvimento de diversos tipos de animações, incluindo animações independentes, comerciais, experimentais e até mesmo séries animadas para TV e *streaming*. Essa técnica versátil permite a criação de animações com recursos relativamente simples, o que a torna acessível para uma ampla gama de projetos.

Com a popularização dos smartphones e o surgimento de aplicativos que facilitam a produção de animações, houve uma democratização significativa na criação de conteúdo animado. Esses aplicativos permitem que qualquer pessoa, independentemente de sua experiência prévia, possa experimentar e produzir animações utilizando a técnica de cut-out. Isso resultou em um aumento considerável na produção de animações, ampliando o alcance e a diversidade das obras criadas.

Além disso, a técnica de cut-out continua a evoluir, incorporando novas tecnologias e métodos que aprimoram a qualidade e a eficiência da produção. Seja em projetos educacionais, artísticos ou comerciais, a animação cut-out permanece uma ferramenta poderosa e acessível para contar histórias visuais de maneira criativa e envolvente.

ORGANIZANDO A OFICINA DE ANIMAÇÃO

A proposta deste trabalho é detalhar minuciosamente o processo de organização e montagem de uma oficina de animação utilizando a técnica de cut-out. Esta oficina foi ofertada em um evento destinado a pessoas que nunca tiveram experiência com a produção de animação e que não trabalham em atividades criativas. **O objetivo principal da oficina é proporcionar uma introdução acessível e envolvente ao mundo da animação, permitindo que os participantes explorem sua criatividade de maneira prática e divertida produzindo uma cena animada.**

Como objetivos específicos da oficina, podemos citar a possibilidade de permitir que os participantes se expressem de forma artística por meio da animação, introduzir o processo para pessoas leigas que possam futuramente produzir seus próprios vídeos animados,

funcionar de forma terapêutica no universo do trabalho, deslocando a atenção dos participantes das preocupações cotidianas e permitindo uma atividade lúdica e criativa.

A oficina de animação em questão foi realizada durante a primeira Bienal do Livro da Caixa, na matriz da Caixa Econômica Federal em Brasília. A oficina era direcionada aos funcionários da Caixa Econômica Federal que atuavam em diversas áreas, principalmente ligadas ao controle e movimentações financeiras. Ou seja, eram pessoas sem experiência prévia com desenho, atividades plásticas ou criação artística.

Essa característica do público foi um dos motivos para a escolha da técnica de cut-out. Por utilizar materiais simples, como tesoura, papéis coloridos e cola, a técnica permite que pessoas sem experiência na área se sintam mais à vontade para criar suas animações. A simplicidade dos materiais e do processo facilita a participação e estimula a criatividade, tornando a experiência acessível e divertida para todos os envolvidos.

A proposta inicial era de seis oficinas, cada uma com duas horas de duração, para aproximadamente 15 pessoas. Nesse sentido, a organização deveria prever um processo que promovesse muita independência, para que os participantes não dependessem do oficinheiro o tempo todo e pudessem ser autônomos no processo de criação.

1. A metodologia de organização da oficina foi traçada da seguinte forma:
2. Escolha da técnica;
3. Levantamento de recursos técnicos;
4. Organização do material necessário;
5. Montagem da metodologia de aplicação da oficina.

Após a escolha da técnica, partiu-se para o levantamento dos recursos técnicos necessários para a viabilização da oficina. A proposta que se mostrou mais viável foi a utilização de um aplicativo para celulares compatível com os sistemas Android e iOS, para que todos os participantes pudessem chegar ao objetivo final: a produção de uma pequena cena animada.

Decidida a técnica a ser utilizada e o tipo de captura, faltava viabilizar o processo de captura por meio de um suporte que permitisse imobilizar o celular para a produção das imagens. Na animação em stop-motion, independentemente da variação da técnica, estabilizar a câmera é crucial para que o movimento da mesma não atrapalhe o desenvolvimento do movimento e da história que se quer contar.

Em experiências anteriores, de outras oficinas, foi utilizado um suporte de captura improvisado, feito com tubo de PVC e ligas de borracha (<https://youtu.be/nxz5uBM-Lef8?si=hIAimOjC2iHEYp92>). Para esta oficina, foram construídos alguns suportes de MDF, projetado para corte a laser e utilizando recursos de baixo custo e de fácil montagem. Na Figura 1, é possível visualizar o suporte finalizado e pronto para uso.

Figura 1 – Mesas com os suportes de animação montados antes do início da primeira oficina.

O suporte é fixado na mesa com um grampo do tipo “sargento”. Na parte superior do suporte, o animador pode posicionar o smartphone e travá-lo usando as pinças específicas. Dessa forma, o smartphone fica fixo e as imagens podem ser geradas sem preocupação com a movimentação da câmera.

Com o suporte pronto, surgiu a necessidade de buscar um aplicativo que fosse compatível com os smartphones, que fosse relativamente fácil de usar e que possuísse a capacidade de exportar os vídeos finalizados. A escolha foi o Stop Motion Studio, um aplicativo compatível com Android e iOS, que ainda possui versões para Windows, Mac, Chromebooks e Amazon Fire, ou seja, compatibilidade com quase todos os hardwares do mercado.

Stop Motion Studio is an excellent tool that can enhance the learning experience in any classroom! As a powerful and user-friendly app, Stop Motion Studio allows students to bring their creative ideas to life, while providing endless opportunities for project-based learning and collaboration. Stop Motion

Studio is a great classroom tool. It's used by thousands of schools around the world. (CATEATER.COM, acesso em 24/09/2024)

Uma das principais características do aplicativo Stop Motion Studio é a facilidade de uso para pessoas que não possuem familiaridade com as técnicas de animação, como pode ser visto na descrição do próprio site. Além dessa facilidade, o software possui ferramentas profissionais que permitem até mesmo o uso de câmeras externas acopladas ao dispositivo, recursos que não seriam utilizados na oficina, mas que podem ser aproveitados por profissionais da animação ou por participantes da oficina que queiram continuar a produzir animações no futuro.

O aplicativo possui duas versões: uma gratuita e uma profissional. Para a oficina, foi escolhida a versão gratuita, que possui restrições em algumas ferramentas e funcionalidades e não permite exportação em formatos maiores, como o 4K (3840 x 2160 pixels). No entanto, ela oferece ótima funcionalidade para o objetivo desejado: a produção de uma cena animada simples.

MECÂNICA DE APLICAÇÃO DA OFICINA

Para organizar a oficina, foram montadas três mesas. Uma delas continha o material disponível: canetas, colas líquidas e em bastão, papéis coloridos diversos, tesouras e alguns perfuradores. A proposta era que os participantes pudessem escolher os materiais que utilizariam. As outras duas mesas foram organizadas para a captura das imagens, com os suportes fixados utilizando grampos sargentos, de forma que cada participante pudesse colocar seu celular e montar sua cena animada simultaneamente com os outros participantes.

A oficina seguiu o seguinte roteiro:

- Apresentação do professor e dos participantes (10 minutos);
- Breve explicação sobre a animação em stop-motion e sobre a técnica de cut-out (10 minutos);
- Apresentação do aplicativo Stop Motion Studio por meio de um pequeno guia prático desenvolvido peloicineiro (10 minutos);
- Gatilho para produção: a proposta foi que os participantes montassem uma cena com um tema relacionado aos seus momentos de prazer ou hobby, como música, cinema, esportes, etc.
- A partir da introdução, cada participante podia utilizar o material para produzir seus personagens, objetos e cenários, e logo em seguida animar (90 minutos).

GUIA RÁPIDO DE ANIMAÇÃO UTILIZANDO O STOP MOTION STUDIO

Para facilitar o processo de animação e dar mais independência aos participantes, foi desenvolvido um guia rápido de uso do aplicativo. Cada participante recebeu um guia durante o desenvolvimento da oficina. Na Figura 2, é possível ter uma ideia de como ficou a diagramação e o conteúdo do guia.

Figura 2 – Páginas 2 e 3 do Guia rápido de uso do Stop Motion Studio

Como a proposta era a montagem de uma oficina rápida, o guia foi desenvolvido com o mínimo necessário de informações para que os participantes pudessem consultar e realizar suas animações dentro do período proposto pela oficina. Cada participante recebeu uma cópia do guia antes do início da oficina, de forma que pudesse consultá-lo a qualquer momento e levá-lo para casa para experiências futuras.

O guia, contendo uma capa e três páginas, traz informações básicas sobre o aplicativo. Na primeira parte, explica como iniciar um novo projeto de animação e configurar aspectos básicos, como FPS¹, formato e tamanho de exportação. Na segunda parte,

¹ FPS – Sigla para Frames por segundo ou quadros por segundo, uma animação geralmente possui cerca de 24 quadros para cada segundo animado, ou seja 24 FPS.

descreve a tela de captura de imagens e o uso do efeito “fantasma”, que mescla a imagem fotografada com a imagem visualizada pela câmera no momento. Esse efeito possibilita reorganizar objetos movidos de forma não intencional e melhorar a qualidade da interpolação dos quadros.

O guia também inclui uma seção dedicada à configuração da câmera, iluminação, foco e outros detalhes de captura das imagens. Por fim, há uma seção destinada ao processo de publicação e compartilhamento do filme produzido. É importante compreender que, para uma animação em stop-motion se transformar em um vídeo, o aplicativo precisa renderizar as imagens, convertendo-as em um formato de vídeo.

RESULTADOS DA OFICINA

Nem sempre o que planejamos sai como o esperado. Na oficina, ocorreram alguns problemas. A previsão era de duas oficinas por dia de evento, totalizando seis oficinas, com quinze vagas em cada. Porém, no primeiro dia, a oficina não aconteceu por falta de inscritos e, nos dias seguintes, houve uma grande taxa de ausências. Mesmo com 100% das vagas preenchidas, a frequência foi de aproximadamente 30% a 40% dos inscritos, com uma média de seis participantes por oficina. No total, somando as quatro oficinas que de fato aconteceram, tivemos a presença de cerca de 23 pessoas.

Figura 3 – Na ordem, um frame da animação do Participante 01, um frame da animação da participante 02 e um frame da animação da Participante 03.

Pode-se afirmar que, apesar do problema com a frequência dos participantes, a oficina ocorreu basicamente conforme planejado e os resultados foram muito bons. Nesta seção, vou apresentar e descrever pelo menos três cenas animadas produzidas pelos participantes para demonstrar o panorama da oficina. Apesar de ter recebido autorização para divulgação das imagens e nomes dos participantes, suas identidades serão preservadas e aqui serão chamados de Participante 01, Participante 02 e Participante 03. Dentre os 18 trabalhos realizados, já que alguns foram feitos em duplas, os três escolhidos aqui são os que, enquanto oficinairo, tive mais tempo para conversar com os participantes e entender suas motivações para a produção dos vídeos.

O Participante 01 optou por criar uma animação relacionada ao seu hobby de DJ (primeira imagem da figura 3). Para isso, construiu um cenário vermelho com uma vitrola no centro e um disco de vinil. Sobre o disco, o participante colocou alguns detalhes para representar o movimento do mesmo. Em determinado momento da cena animada, um braço entra no quadro e produz um movimento de mixagem no disco.

A estrutura de montagem foi bem simples, apresentando a vitrola colada no cenário vermelho, o braço da agulha da vitrola também fixo e o disco livre para permitir o movimento durante o processo de animação. Uma informação interessante sobre este participante foi a gargalhada que ele deu no momento em que finalizou a animação e pressionou o botão de reprodução para ver o resultado. A satisfação pelo projeto concluído foi instantânea e evidente.

A Participante 02 optou por produzir um barquinho de papel por meio de dobraduras e animá-lo sobre um cenário de oceano, com ondas produzidas por papéis recortados em tom de azul (segunda imagem da figura 3). As ondas estavam soltas e podiam ser movimentadas de forma independente durante o processo de animação. Enquanto o barquinho atravessava o oceano azul, o sol amarelo cruzava o céu. Esta participante foi outra que não conseguiu se conter ao finalizar o projeto, dando uma gargalhada alta e autêntica, deixando bem explícita sua satisfação com o processo e com o resultado alcançado.

Por último, a Participante 03 resolveu produzir uma animação utilizando um trecho de um texto do escritor Mario Quintana (terceira imagem da figura 3). Sobre o texto, ela inseriu um pássaro que bateu suas asas e atravessou a folha, saindo do foco do vídeo. Neste caso, a orientação foi produzir o texto de forma animada, com uma foto para cada letra ou palavra, e no final, o pássaro entraria em cena e atravessaria o texto. O pássaro foi construído separadamente e suas asas possuíam articulações para permitir o movimento durante a animação. A satisfação da participante foi revelada pela sua permanência após o final do tempo previsto para a oficina, para poder

concluir o processo de animação e finalizar o projeto.

PERCEPÇÕES FINAIS

Após a aplicação da oficina, alguns pontos positivos podem ser elencados:

O objetivo principal da oficina, que era levar os participantes leigos a produzir uma pequena cena animada, foi atingido em 100% dos casos. Em alguns casos, os participantes optaram por trabalhar em conjunto, mas, mesmo assim, conseguiram apresentar uma cena animada no final da oficina.

A metodologia adotada foi precisa e garantiu o sucesso da oficina, assegurando a participação efetiva de todos os envolvidos e permitindo um nível de independência dos participantes que possibilitou a fluidez do processo.

A experiência com a animação foi prazerosa para a maioria dos participantes. Durante a aplicação da oficina, alguns relataram que o processo era agradável e os tirava da rotina de trabalho exaustiva. Uma das participantes chegou a colocar o smartphone no modo “Avião” para não ser perturbada durante o tempo de duração da oficina.

Ao contrário do que o oficinairo esperava, nenhum dos participantes contestou a metodologia ou afirmou que não tinha habilidade com desenho ou com a produção de objetos artísticos. Todos se permitiram criar dentro de suas possibilidades e domínios.

Os suportes produzidos foram precisos e permitiram o trabalho de forma prática e tranquila. Não foram encontrados problemas na utilização dos mesmos, e eles atenderam adequadamente às exigências do processo de animação.

Por fim, é possível afirmar que a animação com a técnica de cut-out é uma forma divertida de inserir pessoas leigas ou que nunca tiveram contato com o processo de criação de uma animação no universo da produção artística. Por ser uma atividade lúdica, percebe-se que o processo foi prazeroso para os participantes e que eles conseguiram se expressar sem a preocupação com críticas a respeito de suas habilidades plásticas e motoras. Vale também ressaltar o aspecto terapêutico da oficina, deslocando os empregados da empresa de sua rotina de trabalho e trazendo a possibilidade de momentos de relaxamento e prazer.

É possível afirmar que a animação é uma linguagem universal e que o domínio da interpretação dessa linguagem leva sujeitos sem nenhum contato anterior com os processos

de produção da animação a produzirem cenas animadas carregadas de elementos dessa linguagem. Isso pode ser percebido nos recortes de papéis brancos colados no disco do Participante 01, nos movimentos do barco de papel da Participante 02 e na forma como o pássaro da Participante 03 bate suas asas e atravessa a folha.

Esta metodologia não pretende ser uma proposta rígida de aplicação para oficinas deste tipo, mas o processo aqui relatado apresenta uma boa qualidade, obtendo sucesso em basicamente todos os objetivos propostos e podendo ser replicado tanto em ambientes empresariais como em ambientes educacionais. A proposta de gatilho utilizada aqui foi a produção de uma cena animada baseada nos *hobbies* dos participantes, mas o gatilho pode ser o conteúdo da disciplina de biologia que a professora está ministrando para o oitavo ano de um determinado colégio ou mesmo uma releitura de um texto específico utilizado na aula de literatura no ensino médio. As possibilidades de uso são ilimitadas e os resultados podem ser surpreendentes.

REFERÊNCIAS

ADOBE. Stop motion animation explained: definition, types and techniques. Disponível em: <https://www.adobe.com/creativecloud/animation/discover/stop-motion-animation.html>. Acesso em: 24 set. 2024.

ADOBE. Cut out animation explained. Disponível em: <https://www.adobe.com/uk/creativecloud/animation/discover/cut-out-animation.html#:~:text=The%20first%20person%20known%20to,later%20destroyed%20in%20a%20fire>. Acesso em: 24 set. 2024.

CATEATER.COM. Stop Motion Studio Let's Make a Movie. Site oficial do APP Stop Motion Studio. Disponível em: <https://www.cateater.com/>. Acesso em: 24 set. 2024.

INTOFILM.ORG. Animation CUT-OUT. Disponível em: <https://www.intofilm.org/films/filmlist/92>. Acesso em: 22 set. 2024.

ZUCHELLI, Gabriele. Quirino Cristiani: The Mystery of the First Animated Movies. Documentário. Disponível em: <http://www.quirinocristianimovie.com>. Acesso em: 24 set. 2025.

FLÁVIO GOMES DE OLIVEIRA

Professor efetivo do Curso de Design Gráfico da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, coordenador de produção Audiovisual no CIAR-UFG, atua como animador independente tendo ganho alguns prêmios, sendo o mais importante, o prêmio de Melhor Curta Metragem de Animação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2017.